

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

CULTURA DA SEGURANÇA DO PACIENTE SOB A ÓTICA DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PATIENT SAFETY CULTURE FROM THE PERSPECTIVE OF PRIMARY HEALTH CARE PROFESSIONALS

Janete Alves da Silva¹; Vera Lúcia Correia Feitosa²; Francisco Prado Reis³

¹Universidade Tiradentes, Aracaju – SE, Brasil
alvesjane0507@gmail.com

²Universidade Federal de Sergipe, Aracaju – SE, Brasil
vera_feitosa@uol.com.br

³Universidade Tiradentes, Aracaju – SE, Brasil
franciscopradoreis@gmail.com

RESUMO

As pesquisas voltadas para a segurança do paciente tem sido foco de atenção nos últimos anos. Objetivou-se neste estudo investigar a cultura de segurança do paciente sob a ótica dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) através de um estudo descritivo com análises quantitativas. Trata-se de um estudo exploratório descritivo, realizado através da utilização de um inquérito sobre cultura de segurança do paciente, com os profissionais de saúde atuantes na APS de um município do nordeste brasileiro. Os resultados apresentados referem-se a uma amostra de 183 profissionais avaliados em dois grupos: nível médio, 71,6% e nível superior 28,4%. Os dados evidenciam que a visão dos profissionais em relação a segurança do paciente é positiva, com índices satisfatórios na maioria dos pontos investigados e confiabilidade aceitável nas outras vertentes abordadas. No entanto, percebe-se um expressivo número de dimensões avaliadas como frágeis que precisam de atenção dos profissionais e gestores. Conclui-se que a pesquisa apontou potencialidade sobre a cultura de segurança do paciente na maior parte dos domínios do instrumento MOSPSC. No entanto, nos dois grupos foi

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

evidenciado fragilidades, sendo pontos com potencial para melhoria e necessidade de aperfeiçoamento.

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Atenção Primária; Qualidade em Saúde

1 INTRODUÇÃO

A septuagésima quarta Assembleia Mundial da Saúde, em 2021, aprovou a Decisão, WHA74, ampliando e adotando o Plano de ação global para a segurança do paciente 2021-2030. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) os danos causados aos pacientes pela insuficiência dos cuidados de segurança tem sido um grande e crescente desafio global de saúde pública se constituindo em uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo [30].

A temática sobre segurança do paciente no estado do conhecimento atual, tem sido bastante discutido em âmbito mundial [24]. É um campo emergente de pesquisa com uma base de evidências crescente nas principais organizações internacionais de saúde, e em alguns países desenvolvidos como a Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Portugal com a introdução do tema segurança do paciente na atenção primária à saúde [14].

Distintas agências e instituições ao redor do mundo têm como foco a segurança do paciente e exercem importante papel em busca da melhoria da segurança do paciente e qualidade dos serviços, dentre elas está a *Agency for Health Care Research and Quality*, a *Joint Commission*, o *Institute of Medicine* e o *Institute for Healthcare Improvement*, este fundado em 1991 e sediado em Cambridge e Massachusetts nos Estados Unidos da América [30,3].

No Brasil, a atuação em redes é relativamente recente e a temática ganhou maior visibilidade a partir da implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente – PNSP, por meio da Portaria no 529/2013, juntamente com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36 que estabeleceu o PNSP considerando os quatro eixos (estímulo a

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

uma prática assistencial segura; o envolvimento do cidadão na sua segurança; a inclusão do tema no ensino; e o incremento de pesquisa sobre o tema), a cultura de segurança deve perpassar todos os eixos [1,5].

A segurança do paciente é um elemento essencial à qualidade da assistência à saúde, pois compreende ações que objetivam gerenciar e prevenir riscos aos quais os pacientes estão expostos. Deste modo, a segurança se configura como redução estratégica e contínua do potencial danoso no processo assistencial [2]. Assim, a segurança do paciente é fundamental nos três níveis de atenção à saúde: primária, secundária e terciária, uma vez que o cuidado envolve a promoção e prevenção dos incidentes e Eventos Adversos (EA), o levantamento das causas desses acontecimentos, a gestão dos recursos humanos, a efetiva liderança organizacional e o fortalecimento da cultura de segurança [27].

No Brasil foi demonstrado que os erros na APS podem ser influenciados por comunicação ineficaz, gestão ineficiente, problemas com espaço físico e formação dos profissionais de saúde. Os erros mais comuns relatados na APS foram os de medicação e de diagnóstico [15].

Tem sido alegado que as redes de atenção à saúde podem melhorar a qualidade clínica, os resultados sanitários e reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde, com repercussão na segurança dos cuidados prestados. Há evidências de que os sistemas de atenção à saúde orientados para o fortalecimento da atenção primária à saúde conseguem organizar-se a partir das necessidades de saúde da população [25].

Em vista disso a atenção à saúde ocorre em diversos locais da rede de atenção à saúde (RAS) e da Atenção Primária a Saúde (APS) que é um dos níveis principais que promove cuidado ao paciente. Apesar da APS não utilizar procedimentos de alta tecnologias, logo pressupõe que trata de um ambiente seguro [20].

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Nos recentes anos tem sido observado uma crescente atenção voltada para a segurança do paciente, porém a maioria dos estudos permanecem voltados aos cuidados efetivados no contexto hospitalar, mas as pesquisas na AP ainda são restritas [2].

Depreende-se, dessa maneira, tratar-se de um tema, que dentro do estado atual do conhecimento, está a necessitar de estudos e investigações numa perspectiva de questionar e buscar compreender a respeito da percepção que os profissionais atuantes na atenção primária têm sobre quais ações de cultura da segurança do paciente estão sendo adotadas no âmbito da APS e seus impactos no ambiente de trabalho.

O objetivo deste estudo foi o de investigar a cultura de segurança do paciente sob a ótica dos profissionais da APS, através de um estudo descritivo com análises quantitativas.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo com levantamento exploratório descritivo com análises quantitativas realizado com as equipes vinculadas a APS de um município do nordeste brasileiro, quais sejam: Equipe de Saúde da Família (eSF) e Equipe de Saúde Bucal (eSB). Foi utilizado um inquérito sobre cultura de segurança do paciente, através de um instrumento validado, com adaptação transcultural para a Atenção Primária à Saúde [24].

O município possui em sua rede assistencial no âmbito da APS 26 Equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESF), sendo 15 da zona urbana e 11 na zona rural, assim a APS é composta por 29 enfermeiros, 21 médicos, 21 dentistas, 10 gerentes das Unidades Básicas de Saúde, 58 técnicos de enfermagem, 21 auxiliar/técnico em saúde bucal e 135 ACS, totalizando 295 profissionais atuantes nas equipes de APS.

Como critérios de inclusão foram elegíveis para o estudo, os profissionais de saúde da AP: ser enfermeiro, gerente de unidade, auxiliar e/ou técnico de enfermagem, médico (a), cirurgiã(o) dentista, auxiliar/técnico em saúde bucal e agente comunitário de saúde devidamente cadastrados nas equipes de Saúde da família da zona urbana do

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

município. Já como critérios de exclusão foram excluídos os profissionais de saúde que não gozavam de no mínimo 6 meses de experiência profissional ou que não aceitaram participar da pesquisa.

A população do estudo foi composta por profissionais atuantes na APS devidamente cadastrados no (SCNES) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do município em estudo. Após a verificação dos critérios de elegibilidade a amostra foi representada pelos profissionais atuantes nas 15 unidades de saúde localizadas na zona urbana do município. Foram convidados a participar os profissionais dentistas, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliar em saúde bucal, gerentes e agentes comunitários de saúde, sendo a mostra representada por 215 profissionais, onde foram analisados a percepção sobre a cultura de segurança do paciente na APS. Dos profissionais elegíveis para o estudo foram excluídos 32, sendo, 09 por não responderem, 12 estavam de férias e 11 estavam de licença médica, totalizando uma amostra de 183 profissionais.

A organização dos dados se deu por meio da aplicação de um instrumento “Medical Office Survey on Patient Safety Culture” (MOSPSC), o qual foi traduzido e adaptado para o português do Brasil em 2016, intitulando-se “Pesquisa sobre Cultura de Segurança do Paciente para Atenção Primária”. Este questionário identifica se a cultura de segurança do paciente na APS é positiva/favorável ao cuidado seguro, quando o percentual de respostas positivas for acima de 50%, além de apontar as áreas que necessitam de melhorias [24]. Foram adicionadas questões sobre o perfil sociodemográfico dos profissionais em estudo que incluíram: 1) idade; 2) gênero; 3) estado civil 4) grau de instrução. A caracterização do perfil laboral foi incluída: 1) tempo de formação; 2) tempo de serviço na APS; 3) número de horas trabalhadas por semana; 4) categoria profissional na APS.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Considerando-se as variáveis do sistema e as categorias predefinidas e imutáveis, as variáveis analisadas foram: sexo, idade, estado civil, escolaridade, tempo de serviço, tempo de formação, função, carga horária e categoria profissional. E pontos relacionados à segurança do paciente na APS como, avaliação global da segurança do paciente (positiva, neutra ou negativa), dimensões de segurança: comunicação aberta, comunicação sobre o erro, troca de informações, processo de trabalho e padronização, aprendizagem organizacional, apoio dos gestores na segurança do paciente, seguimento da assistência ao paciente, questões relacionadas à segurança do paciente e qualidade, treinamento da equipe, trabalho em equipe, e avaliação global da qualidade

Os procedimentos de coleta de dados constituíram-se na aplicação dos questionários aos profissionais. Mediante o aceite selado pela leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os instrumentos foram aplicados presencialmente pela pesquisadora, em forma de entrevista com duração média de 30 minutos, respeitando-se a preferência pelo dia, horário e disponibilidade.

A análise quantitativa dos dados coletados foi organizada e armazenada mediante tabulação em planilha do Microsoft Office Excel 2016. A apresentação dos resultados envolveu a estatística descritiva através da distribuição absoluta e relativa (n - %), bem como, pelas medidas de tendência central (média e mediana) e de variabilidade (desvio padrão e amplitude). A simetria das distribuições contínuas foi avaliada pelo teste de Shappiro Wilk. Os dados receberam tratamento estatístico utilizando-se o software SPSS 20.0 (Statistical Package to Social Sciences for Windows) onde, para critérios de decisão foi adotado o nível de significância de 5%.

A consistência interna da escala MOSPSC foi investigada pelo coeficiente interno alfa de Cronbach, calculado separadamente para cada domínio. Além disso, os itens reversos foram ajustados para o cálculo do alfa de Cronbach. As respostas foram apresentadas e classificadas em respostas positivas, neutras e negativas, para segurança do paciente. A percepção dos profissionais sobre a segurança do paciente foi

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

investigada nas 7 seções (A - G), utilizando o percentual de respostas positivas e negativas em cada questionamento.

Um modo de apresentar os resultados é apresentar frequência de respostas de cada item do MOSPSC, para facilitar a observação das respostas sugere-se a combinação das duas respostas mais altas (ou positivas) – *concordo* e *concordo totalmente* ou *maioria das vezes* ou *sempre* – e as mais baixas (ou mais negativas) – *discordo* e *discordo totalmente* ou *nunca* e *raramente*. Os pontos intermediários são vistos em outra categoria – *não concordo nem discordo* ou *algumas vezes* [3].

Para verificar as potencialidades e fragilidades da cultura de segurança foram considerados os percentuais de respostas positivas de cada dimensão avaliada, sendo considerada uma potencialidade quando o percentual de respostas positivas é maior que 75% e fragilidade quando o percentual de respostas negativas era maior que 50% [22].

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do Instituto de Teologia Aplicada – INTA, com a emissão do Parecer nº 5.338.047 em 07 de abril de 2022 e Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE nº 57109122.0.0000.8133.

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados referem-se a uma amostra de 183 profissionais avaliados em dois grupos independentes caracterizados como nível médio (GM), 71,6% (n=131) e nível superior (GS), 28,4% (n=52). São apresentados em duas etapas: a primeira constitui-se pela caracterização dos participantes do estudo e perfil laboral, em seguida os resultados descritivos das sete seções do questionário (de A a G).

Participaram da pesquisa o total de 68,8% (n=183) dos profissionais atuantes na APS do município pesquisado. A população pesquisada foi na maioria do sexo feminino (81,4%), a variável da faixa etária foi bem distribuída com idade predominante de 36 a 45 anos de idade (27,3%), em relação ao estado civil (54,2%) dos profissionais eram

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

casados(as), sobre os níveis de escolaridade mais frequentes foram o ensino médio/técnico (71,6%), com representação também dos extratos mais alto, como especialização e mestrado (tabela 1).

Na caracterização do perfil laboral percebe-se no tempo de formação que (33,90%) formou-se entre 6 a 10 anos, seguido de (30,6%) que está formado há mais de anos. Outra variável mensurada foi o tempo de trabalho na APS, prevaleceram os períodos de tempo de trabalho na unidade de mais de 10 anos (39,3%) e de 6 a 10 anos (30,6%). Quanto as horas trabalhadas, a maioria dos profissionais cumpria carga horária de 30 a 40 horas semanais correspondendo a (91,2%). Na distribuição por categoria profissional as equipes eram compostas por médicos (4,4%), cirurgiões dentistas (6,5%), enfermeiros (12%), gerentes de unidade (5,5%) técnicos de enfermagem (13,1%), auxiliar em saúde bucal (6,5%) e agentes comunitários de saúde (52%) (Tabela 1).

Tabela 1- Perfil dos entrevistados na APS/CE/2023

Variável	N (%)
Idade	
De 18 a 24	25 (17,2)
De 25 a 35	41 (23,6)
De 36 a 45	50 (27,3)
De 46 a 55	39 (19,2)
De 56 a 65	22 (10,9)
De 66 anos e mais	6 (2,9)
Gênero	
Masculino	34 (18,6)
Feminino	149 (81,4)
Outros	0
Estado civil	
Casado (a)	105 (54,2)
União estável:	19 (11,8)
Solteiro (a)	48 (26,1)

Divorciado (a)	
Viúvo (a)	3 (2)
Grau de instrução	
Fundamental	0
Médio/Técnico	131 (71,6)
Superior	28 (15,3)
Especialização	21 (11,5)
Mestrado	3 (1,6)

Fonte: Dados da pesquisa apresentados em frequência absoluta (n) e relativa (%).

Tabela 2- Perfil laboral dos profissionais na APS/CE/2023

Características	N (%)
Tempo de formação	
Menos que 1 ano	8 (4,4)
Entre 1 a 3 anos	19 (10,4)
Entre 3 a 5 anos	38 (20,7)
Entre 6 a 10 anos	62 (33,9)
Mais de 10 anos	56 (30,6)
Tempo de serviço na APS	
6 meses a 1 ano	19 (10,4)
1 a 5 anos	36 (19,7)
6 a 10 anos	56 (30,6)
Mais de 10 anos	72 (39,3)
Carga horária semanal	
De 20 a 30 horas	10 (5,5)
De 30 a 40 horas	167 (91,2)
Mais de 40 horas	6 (3,3)
Categoria Profissional na APS	
Gerente da Unidade	10 (5,5)
Enfermeiro	22 (12)
Cirurgião(ã) Dentista	12 (6,5)
Médico(a)	08 (4,4)
Técnico em Enfermagem	24 (13,1)
Auxiliar/técnico em Saúde Bucal	12 (6,5)
Agente Comunitário de Saúde	95 (52)

Fonte: Dados da pesquisa apresentados em frequência absoluta (n) e relativa (%).

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Para a avaliação da cultura de Segurança do paciente na APS os resultados apresentados na amostra de 183 profissionais foram avaliados em dois grupos independentes caracterizados como nível médio (GM), 71,6% (n=131) e nível superior (GS), 28,4% (n=52).

De acordo com os resultados da tabela 3, a análise que contemplou as dimensões da escala MOSPSC, comparada entre os grupos, apontou que, na dimensão Troca de informações com outras instituições houve diferença estatística significativa ($t_{(180)} = 3,324$; $p=0,021$), apontando média maior entre os profissionais do GS.

Na dimensão trabalhando neste serviço de saúde, ocorreram resultados representativos em todas as suas subdimensões. Verificou-se que, na comparação do Trabalho em equipe, a média se mostrou significativamente elevada entre os profissionais do GS ($t_{(180)} = -3,230$; $p=0,001$). No entanto, as comparações que envolveram o ritmo e carga de trabalho ($t_{(180)} = 5,957$; $p<0,001$); Treinamento de pessoal ($t_{(180)} = 2,201$; $p=0,029$); e Procedimentos estabelecidos no centro ($t_{(180)} = 5,237$; $p<0,001$), os escores médios no GM é que se mostraram significativamente mais elevados, quando comparados as do GS.

O último resultado em que a diferença entre os dois grupos, também, foi significativa ocorreu na dimensão Seu serviço de saúde, em que a Percepção geral sobre Segurança do Paciente e local de trabalho teve escores médio significativamente maior no grupo GS ($t_{(180)} = 5,949$; $p<0,001$).

Na tabela 3, seguem as dimensões pertinentes à segurança do paciente e qualidade do cuidado foram analisados de acordo com o nível de formação dos profissionais atuantes na APS através da proporção média de respostas positivas onde percebe-se as potencialidades e fragilidades evidenciadas nas respostas.

Neste estudo, no grupo nível médio (GM), as dimensões que apresentaram potencialidade foram: *Aspectos relacionados à segurança do paciente e qualidade* (77,1%), *seguimento* de atenção ao paciente (86,3%) e *aprendizagem organizacional*

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

(*comunicação sobre erros*) (80,2%). Já as dimensões com fragilidade e que merecem atenção da gestão foram: *ritmo e carga de trabalho* (26,8%), *treinamento de pessoal* (59,7); *comunicação franca* (38,91%) e *Apoio de gestores/administradores/líderes* (24,5%) (tabela 3). No (GM) percebe-se um expressivo número de dimensões avaliadas como frágeis que precisam de atenção dos profissionais de saúde e gestores.

No entanto, no grupo nível superior (GS), nas dimensões que apresentaram potencialidade destacam-se: *Aspectos relacionados à segurança do paciente e qualidade* (92,3%), *trabalho em equipe* (76,9), *seguimento de atenção ao paciente* (90,4%) e *Avaliação geral em segurança do paciente* (78,3). As dimensões com fragilidade foram: *ritmo e carga de trabalho* (14%), *Treinamento de pessoal* (51,9), *seguimento de atenção ao paciente* (25%); *Apoio de gestores/administradores/líderes* (22,9 %) *Percepção geral sobre segurança do paciente e local de trabalho* (45,3) (tabela 3).

Tabela 3: Média e desvio padrão para instrumento *Medical Office Survey on Patient Safety Culture (MOSPSC)* por grupos

Dimensões MOSPSC	Grupos				P
	Médio (n=131)		Superior (n=52)		
	Média	DP	Média	DP	
Segurança do paciente e a qualidade da assistência (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)	4,5	1,0	4,7	0,5	0,234 [¶]
SB Troca de informações com outras instituições	4,9	0,7	5,2	0,7	0,021 [¶]
Trabalhando neste serviço de saúde ^D					
Trabalho em equipe (C1, C2, C5, C13)	3,9	0,5	4,2	0,5	0,001 [¶]
Ritmo e carga de trabalho (C3, C6,C11,C14)	3,3	0,6	2,7	0,6	<0,001 [¶]
Treinamento de pessoal (C4, C7, C10)	3,9	0,6	3,7	0,6	0,029 [¶]
Procedimentos estabelecidos no centro (C8, C9, C12, C15)	4,0	0,6	3,5	0,6	<0,001 [¶]
Comunicação entre profissionais e Acompanhamento dos pacientes ^D					

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Comunicação franca (D1, D2, D4, D10)	3,7	0,6	3,8	0,7	0,315 [¶]
Seguimento de atenção ao paciente (D3, D5, D6, D9)	4,3	0,4	4,4	0,4	0,198 [¶]
Comunicação de erros (D7, D8, D11, D12)	4,3	0,5	3,8	0,5	<0,001 [¥]
SE Apoio de gestores/administradores/líderes	3,4	0,5	3,3	0,4	0,712
Seu serviço de saúde					
Aprendizado organizacional (F1, F5, F7)	4,1	0,4	4,0	0,4	0,184 [¥]
Percepção geral sobre segurança do paciente e local de trabalho (F2, F3, F4, F6)	4,0	0,4	3,5	0,8	<0,001 [¶]
Avaliação global sobre os serviços prestados					
G2 Avaliação geral em segurança do paciente	3,8	0,8	3,9	0,6	0,216 [¶]
Pontuação geral de qualidade (G1A, G1B, G1C, G1D, G1E)	3,8	0,7	3,8	0,7	0,933 [¥]

¥: Teste t-Student para grupos independentes assumindo homogeneidade de variâncias. ¶: Teste t-Student para grupos independentes assumindo heterogeneidade de variâncias.

Tabela 4: Proporção média de repostas positivas para *Medical Office Survey on Patient Safety Culture* (MOSPSC) por grupo

Escala MOSPSC	Média de Respostas positivas *	
	Médio (n=181)	Superior (n=52)
Segurança do paciente e a qualidade da assistência (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)	77,1	92,3
SB Troca de informações	63,1	73,1
Trabalhando neste serviço de saúde ^D		
Trabalho em equipe (C1, C2, C5, C13)	60,3	76,9
Ritmo e carga de trabalho (C3, C6, C11, C14)	26,8	14,0
Treinamento de pessoal (C4, C7, C10)	59,7	46,0
Procedimentos estabelecidos no centro (C8, C9, C12, C15)	66,2	25,0
Comunicação entre profissionais e Acompanhamento dos pacientes ^D		
Comunicação franca (D1, D2, D4, D10)	38,9	51,9
Seguimento de atenção ao paciente (D3, D5, D6, D9)	86,3	90,4

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Comunicação de erros (D7, D8, D11, D12)	80,2	52,9
SE Apoio de gestores/administradores/líderes	24,5	22,9
Seu serviço de saúde		
Aprendizado organizacional (F1, F5, F7)	74,0	72,5
Percepção geral sobre segurança do paciente e local de trabalho (F2, F3, F4, F6)	68,7	45,3
Avaliação global sobre os serviços prestados		
G2 Avaliação geral em segurança do paciente	71,0	78,8
Pontuação geral de qualidade (G1A, G1B, G1C, G1D, G1E)	72,4	73,9

* Dados apresentados em média e intervalo de confiança de 95%.

Neste estudo observamos a avaliação da cultura de segurança como um novo dispositivo para a melhoria da segurança do paciente. Esse dispositivo pode ser utilizado para medir condições dentro das organizações, bem como para desenvolver, avaliar e apoiar os gestores nas tomadas de decisões nos serviços de saúde.

Foi evidenciado que na população pesquisada a maioria foi do sexo feminino (81,4%), com uma média de idade predominante de 36 a 45 anos de idade (27,3%), e em relação ao estado civil observou-se que (54,2%) dos profissionais são casados(as). De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a taxa de participação feminina no mercado de trabalho apresentou crescimento contínuo nas últimas décadas, enquanto, a taxa de participação masculina mostrou tendência de queda ao longo dos anos [12]. Corroborando, dados do relatório [Global Gender Gap Report](#) 2020, do Fórum Econômico Mundial, afirma que a presença feminina no mercado de trabalho representa 72% dos trabalhadores, mas, quando alcançam cargos de gestão, o homem ganha destaque principalmente em empresas maiores.

Em relação a escolaridade mais frequentes foi o ensino médio/técnico (71,6%). Sendo que a categoria de profissionais com maior representatividade na amostra foram os ACS, em virtude de serem a classe mais expressiva na composição das ESF. De

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

acordo com a PNAB a APS é a principal porta de entrada do SUS e das Redes de Atenção à Saúde, é formada por equipes multiprofissionais e os ACS são os responsáveis pela comunicação entre a ESF e famílias residentes na área adstrita [7].

Outra variável mensurada no perfil laboral foi o tempo de formação que prevaleceu entre 6 a 10 anos e o tempo de trabalho na APS, que foi de mais de 10 anos. Considerando que a Portaria que instituiu o PNSP no Brasil foi publicada no ano de 2013, nivelando ao tempo de formação da maioria dos profissionais, entende-se que a referência sobre SP seja nova, podendo interferir no desfecho da percepção dos mesmos sobre o tema em estudo [10]. Já sobre o tempo de trabalho na APS a pesquisa mostrou que uma grande parcela dos profissionais estão há mais de dez anos o que demonstra mais experiência, estabilidade na carreira, sendo considerado positivo para o desenvolvimento da cultura de segurança. Denota-se que pouca experiência profissional contribui fortemente para a ocorrência de EAs nos serviços de saúde [9].

Quanto as horas trabalhadas, a maioria dos profissionais cumpria carga horária de 30 a 40 horas semanais correspondendo. Sobre a carga horária percebe-se que os profissionais cumprem a recomendação da PNAB, que traz a recomendação que as UBS funcionem com carga horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana possibilitando o acesso contínuo à população [7]. No entanto, *The Joint Commission* [30] afirma que pode haver um desgaste físico do trabalhador de assistência à saúde em decorrência de uma carga horária exaustiva, o que pode trazer risco de ocorrência de EA, comprometendo a segurança do paciente.

Apesar das equipes de ESF estarem em sua maioria representadas com todos os profissionais percebe-se um número pequeno de profissionais médicos entrevistados. Nota-se que apesar de essencial na equipe a classe não apresenta representatividade expressiva na pesquisa, mostra que pode tornar-se frágil em relação a rotatividade, entrando em contradição ao preconizado na APS, que busca o fortalecimento dos vínculos entre profissionais e a população.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

O conhecimento dos profissionais sobre Segurança do Paciente e a comparação das dimensões da cultura de segurança do paciente na APS foi avaliada em dois grupos independentes caracterizados como nível médio (GM), 71,6% (n=131) e nível superior (GS), 28,4% (n=52).

Sobre as questões que contemplou as dimensões sobre SP da escala MOSPSC em sua análise, comparou dois grupos independentes caracterizados como nível médio (GM), e nível superior (GS), apontou que, na dimensão *Troca de informações com outras instituições* houve diferença estatística significativa apontando uma média maior entre os profissionais do GS. Já na dimensão *trabalhando neste serviço de saúde*, ocorreram resultados significativos em todas as suas subdimensões para ambos os grupos.

Pesquisas equivalentes realizadas no estado de São Paulo mostraram resultados positivos para a troca de informações com outras instituições [14], refletiu-se para uma rede de atenção à saúde possivelmente mais organizada naquele estado. Verificou-se que a dimensão do *Trabalho em equipe*, a média se mostrou expressiva entre os profissionais do GS em comparação ao GM. No entanto, as comparações que envolveram o *Ritmo e carga de trabalho*; *Treinamento de pessoal* e *Procedimentos estabelecidos no centro*, os escores médios no GM é que se mostraram significativamente mais elevados, quando comparados as estimativas do GS.

O GM apresentou potencialidade nas dimensões *Aspectos relacionados à segurança do paciente e qualidade*, *seguimento de atenção ao paciente* e *aprendizagem organizacional (comunicação sobre erros)*. Já as dimensões com fragilidade e que merecem atenção da gestão foram: *ritmo e carga de trabalho*, *treinamento de pessoal*; *comunicação franca* e *Apoio de gestores/administradores/líderes*.

A comunicação efetiva entre os profissionais é a fórmula mais adequada para mitigar os incidentes, é necessário permitir que pacientes e profissionais reconheçam e gerenciem eventos adversos, compartilhem mudanças na equipe, e busquem motivação para agir em prol da SP, através de grupos de trabalho, apontar soluções para reduzir os erros nos serviços de saúde [14]).

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Já no estudo realizado por Teixeira et al, a autora utilizou o mesmo instrumento, na região metropolitana de Brasília, destaca-se o quesito com maior resposta negativa *comunicação sobre erros* e mostrou o elevado número de casos onde o paciente não compreende a prescrição e retorna para esclarecer, sinaliza uma fragilidade no cuidado e na comunicação [25].

Pesquisas análogas realizado aponta que, a sobrecarga de trabalho e os EAs são duas condições relevantes, e que podem trazer consequências negativas para a SP, e está diretamente associada ao insuficiente quantitativo de profissionais no local de trabalho [9]. Corroborando, Andrade et al afirma que a relação entre a SP e o correto dimensionamento dos profissionais pode ser reflexo da insatisfação com as condições de trabalho, a carga excessiva de trabalho, jornada de trabalho desgastante e trabalho sob pressão o que aponta uma fragilidade [2].

Considerando que os profissionais com maior representatividade no estudo é o GM, composta por auxiliares e técnicos em enfermagem, ASB e ACS, e que essa se trata da grande massa de trabalho em saúde é necessário pensar em estratégias envolvendo fortemente esses profissionais na construção de uma cultura de segurança do paciente positiva ou de fortalecimento da cultura já existente [6].

O apoio dos gestores, as trocas de informações são falhas decorrentes da ineficiência do trabalho, e tem como consequência, o desperdício de recursos e pressão no ritmo de trabalho. Neste sentido, as dificuldades e a carência na discussão multiprofissional, seja por incidente ou por falhas no planejamento assistencial ao paciente, se constituem um paradigma que precisa ser superado na cultura dos serviços de saúde [28].

Por fim, no último o resultado onde a diferença entre os dois grupos, também foi significativa, foi observado na dimensão *Seu serviço de saúde*, onde a *Percepção geral sobre Segurança do Paciente e local de trabalho* detectou escores médio relevantemente maior no grupo GS.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Para tanto, o GS, também apresentou potencialidade nas dimensões: *Aspectos relacionados à segurança do paciente e qualidade, trabalho em equipe, seguimento de atenção ao paciente e Avaliação geral em segurança do paciente*. As dimensões que apresentaram fragilidade foram *ritmo e carga de trabalho, Treinamento de pessoal, seguimento de atenção ao paciente; Apoio de gestores/administradores/líderes; Percepção geral sobre segurança do paciente e local de trabalho*.

A cultura de segurança é considerada como o conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança e tem o objetivo de proporcionar melhorias ao sistema de saúde, desse modo também ressaltam a importância do comprometimento por parte dos gestores, na atenuação dos incidentes relacionados à assistência no âmbito da APS [22].

Tanto no GM quanto no GS evidenciou um relevante número de dimensões avaliadas como frágeis que precisam de um acompanhamento célere dos gestores. Quando analisados os itens que compõem a *percepção geral de segurança do paciente e qualidade* a eficiência entre os profissionais no GS é mais elevado.

Na pesquisa realizada por Marchon, Junior e Pavão, demonstraram que os incidentes também acontecem na APS, ressalta-se que à época da pesquisa o lapso na literatura era bem maior que nos dias atuais, pois eram poucos os estudos envolvendo o tema SP em virtude da recente publicação da Política Nacional sobre SP que ocorreu no ano de 2013 [13]. A PNSP é uma ferramenta que pode ajudar a informar, a organizar e a articular os mecanismos sobre SP, mas precisa encontrar um ambiente favorável a apto às mudanças [5].

Silva et al. identificaram a necessidade da realização e publicação de mais pesquisas, devido ao número reduzido de estudos sobre cultura de segurança realizados no país, com o objetivo de promover o planejamento de ações que busquem uma cultura positiva e que reflitam diretamente numa assistência à saúde com qualidade [17].

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Na avaliação global da qualidade, onde os participantes da pesquisa classificaram o serviço de saúde, percebe-se respostas positivas e uma coerência nas respostas apontadas nos questionamentos dos cinco domínios diferentes: centrado no paciente, efetivo, pontual, eficiente, imparcial e avaliação geral em segurança do paciente. Um estudo realizado na Holanda, demonstra que os profissionais de saúde têm atitudes positivas em relação à segurança do paciente, mas a percebem de modos diferentes, sendo que variáveis como profissão, idade e tempo de experiência interferem nessa percepção [18].

Outros estudos apontam que a forma de avaliar as condições de trabalho, cultura de segurança e comunicação e gerência entre agentes comunitários de saúde e enfermeiros e técnicos de enfermagem são diferentes. Os autores justificam tal diferença pelo impacto distinto em cada uma das categorias profissionais [21].

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados, a pesquisa apontou potencialidade sobre a cultura de segurança do paciente na maior parte dos domínios do instrumento MOSPSC. No entanto, nos dois grupos foi evidenciado fragilidades, sendo pontos com potencial para melhoria e necessidade de aperfeiçoamento. Na avaliação global sobre a qualidade dos serviços de saúde ofertados na APS a percepção dos profissionais do GM e GS em sua maioria classificaram como muito bom em todos os domínios do construto.

Desse modo, observou-se que aqueles com nível superior demonstraram uma visão mais positiva em relação à eficiência do cuidado. Contudo, há que se ponderar a formação, especialmente na APS, que incluem os agentes comunitários de saúde, os quais não têm uma formação prévia para o trabalho na área da saúde. Assim, é importante ressaltar a importância da educação continuada com a inclusão desse profissional. No entanto em ambos os grupos evidenciou-se um relevante número de dimensões avaliadas como frágeis que precisam de um acompanhamento célere da gestão local da APS.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Este estudo apresentou informações relevantes para a sensibilização sobre o tema da cultura de segurança na Atenção Primária e pode contribuir para o fortalecimento e implementação de ações como a implantação de Núcleos de Segurança do Paciente nos serviços de APS.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] ANVISA. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). Portaria nº 36, de 25 de julho de 2013.** Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Brasília, DF; 2013.
- [2] ANDRADE, L.E.L. et al. **Cultura de segurança do paciente em três hospitais brasileiros com diferentes tipos de gestão.** Ciências & Saúde Coletivas, Rio de Janeiro, v.23, n.1, p;161-72, 2018.
- [3] ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BR). **Assistência segura: uma reflexão teórica aplicada à prática.** Brasília: Anvisa; 2017.
- [4] AHRQ. Agency For Healthcare Research Quality. **Medical Office Survey on Patient Safety Culture: User' s Guide.** Jul., 2018. Disponível em:<www.ahrq.gov>. Acesso em: 10 de dezembro de 2022.
- [5] BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2013.
- [6] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.** Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, o âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial União, Brasília, 17 mar. 2018.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

- [7] CARVALHO, Tatiana Nunes. **Cultura organizacional para segurança do paciente em farmácias da atenção primária em Belo Horizonte**. 2022. 186 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão de Serviços de Saúde) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.
- [8] COSTA, D.B. et al. **Cultura de segurança do paciente: avaliação pelos profissionais de enfermagem**. Texto Contexto em Enfermagem, Londrina, v.27, n.3, pe2670016, 2018.
- [9] FERNANDES, Ana Lígia Maia. **Avaliação da cultura de segurança do paciente na Atenção Primária à Saúde : identificando oportunidades de melhorias** / Ana Lígia Maia Fernandes. - Caicó/RN, 2019. 62 f.: il. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Escola Multicampi De Ciências Médicas Do Rio Grande Do Norte, Programa De Pós-Graduação Em Educação, Trabalho E Inovação Em Medicina.
- [10] GALHARDI, N.M. **Avaliação da cultura de segurança do paciente na atenção primária à saúde**. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21002018000400409&script=sci_abstract&tlng=es. Acesso em: 12 jan. 2022.
- [11] IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Pesquisa mostra tendência de crescimento na participação do brasileiro no mercado de trabalho**. 2019. Disponível em: . Acesso em: 05/05/2023
- [12] LAWATI MHA, DENNIS S, SHORT SD, ABDULHADI NN. **Patient safety and safety culture in primary health care: a systematic review**. BMC Fam Pract. 2018 jun. 30;19(1):104. doi: 10.1186/s12875-018-0793-7. PMID: 29960590; PMCID: PMC6026504.
- [13] MARCHON, S.G; MENDES Jr., W.V. **Tradução e adaptação de um questionário elaborado para avaliar a segurança do paciente na atenção primária**

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

- em saúde.** Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.31, n.7, p.1395-1402, jul., 2015.
- [14] PAVÃO, A.L.B. **Características dos eventos adversos na atenção primária à saúde no Brasil.** Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.31, m.11, p.2313-30, nov., 2015.
- [15] PAESE F, SASSO GTMD. **Cultura da segurança do paciente na atenção primária a saúde.** Texto Contexto Enferm. 2017 [citado 2021 aos 10] abr-jun;22(2):302-10. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v22n2/v22n2a05>
- [16] RAIMONDI, D. C. et al. **Cultura de segurança do paciente na atenção primária à saúde: análise por categorias profissionais.** Rev. Gaúcha Enferm., 40(exp.), p. e20180133, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180133>
- [17] RAIMONDI, DC. **Cultura de segurança do paciente: análise na Atenção Primária à Saúde [dissertação].** Maringá (PR): Universidade Estadual de Maringá; 2018.
- [18] ROMERO, Manuel Portela; GONZÁLEZ, Rosendo Bugarín; CALVO, María Sol Rodríguez. **La cultura de seguridad del paciente en los médicos internos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de Galicia.** Atención Primaria, v. 49, n. 6, p. 343-350, 2017.
- [19] SASSO M,CAPUCHO H, BEZERRA I,CARVALHO L, ALMEIDAD, PIUVEZA MG. **Implementação de um painel de indicadores on-line para segurança do paciente.** Rev. Bras. em Promoção da Saúde.2019;32:1-11.
- [20] SILVA AT, CAMELO SHH,TERRA FS, DÁZIO EMR, SANCHES RS; RESCK ZMR. **Segurança do paciente e a atuação do enfermeiro em hospital.** Rev. enferm UFPE on line. 2018;12(6): 1532-1538. Disponível em:<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-981874>>. Acesso em 02 mar.2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

- [21] SORRA, J. et al. Agency for Health care Research and Quality. **Medical Office Survey on Patient Safety Culture: User’s Guide [Internet]**. 2016. Disponível em: <https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professionals/quality-patient-safety/patientsafetyculture/medical-office/userguide/mosurveyguide.pdf>. Acesso em: 12 set. 2021.
- [22] SOUZA MM, ONGARO JD, LANES TC, ANDOLHE R, KOLANKIEWICZ ACB, MAGNAGO TSBS. **Patient safety culture in the Primary Health Care**. Rev Bras Enferm [Internet]. 2019;72(1):27-34. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0647>.
- [23] SMITS, Marleen et al. **Patient safety culture in out-of-hours primary care services in the Netherlands: a cross-sectional survey**. Scandinavian journal of primary health care, v. 36, n. 1, p. 28-35, 2018.
- [24] TIMM, M.; RODRIGUES, M. C. S. **Adaptação transcultural de instrumento de cultura de segurança para a Atenção Primária Cross**. Acta Paul Enferm, 2016.
- [25] TEIXEIRA, M.A., et al. **Segurança do paciente na atenção primária: análise de situações que favorecem eventos adversos**. XVI Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería, Cuba 2018. Disponível em: http://www.google.com/rl?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjH9NyUwu3gA-hUOMtKHf_BAM4QFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2F Acesso em: 08 jan. 2022.
- [26] VIANA, M. E. R. **Cultura de Segurança do Paciente nas unidades de Estratégia de Saúde da Família em Alagoas**. 2018. 92 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem e Farmácia, Programa de Pós- Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018.
- [27] Vigano, Daniela Franzen. **Cultura de segurança do paciente na Atenção Primária à Saúde : visão dos profissionais de saúde / Daniela Franzen Vigano**. -

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

2018. 54 p.: il. **Dissertação (Mestrado)** - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Criciúma, 2018.
- [28] VINCENT C, AMALBERTI R. **Estratégias de segurança na atenção primária**. In: Vincent C, Amalberti R. Cuidado de saúde mais seguro: estratégias para o cotidiano do cuidado. Rio de Janeiro: PROQUALIS, ICICT/Fiocruz; 2016. p. 127
- [29] WHO. World Health Organization. **Multimorbidity: technical series on safer primary care**. Geneva: WHO; 2016
- [30] WHO. World Health Organization. **Global Patient Safety Action Plan 2021-2030**. 3 aug. 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705>. Acesso em: 15 ago. 2022.